

Evaluación de la calidad del agua en tres puntos de muestreo en el Humedal Neuta (Cundinamarca, Colombia) mediante el uso de los índices tróficos y macroinvertebrados

Water quality assessment from three sample points in the Neuta Wetland (Cundinamarca, Colombia) using trophic indexes and macroinvertebrates

Dora Luz Gómez Aguilar^{1*}, Martha Elizabeth Villarreal Hernández^{2*}, Víctor M. Jaramillo-Pérez³, Miguel Ángel Herrera⁴

^{1*} Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Química, Facultad de Ciencia y Tecnología, dgomez@pedagogica.edu.co

^{2*} Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Química, Facultad de Ciencia y Tecnología, mevillarrealh@pedagogica.edu.co

³ Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Química, Facultad de Ciencia y Tecnología, vmjaramillo@upn.edu.co

⁴ Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Biología, Facultad de Ciencia y Tecnología, manaranjoh@upn.edu.co

Resumen

Los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas con una profundidad menor a seis metros, los cuales albergan una gran diversidad biológica. Entre los servicios ecosistémicos que ofrecen se encuentra la regulación hídrica, el acceso al agua limpia y el saneamiento, entre otros. Según el Convenio Ramsar, los humedales a nivel mundial superan los 12 millones de km²; de estos, el 3,7 % están ubicados en Colombia.

El humedal Neuta, en el municipio de Soacha, Cundinamarca (Colombia), está enfrentando un deterioro ambiental debido al crecimiento urbano, vertimientos ilegales, entre otras causas. La presente investigación busca conocer y comparar el estado de degradación de este humedal mediante el cálculo de diferentes modelos del índice de estado trófico (TSI), así como la evaluación de su calidad biológica mediante el índice BMWP/Col.

Los muestreos hidrobiológicos se realizaron en tres puntos (alto, medio y bajo), y los análisis fisicoquímicos de pH, nitrógeno total, fósforo total, oxígeno disuelto y clorofila a mostraron que la calidad de todos los puntos fue pobre, con base en los cálculos del TSI-TRIX. Para los estudios biológicos se encontraron familias con puntajes bajos y moderados, incluidas Tubificidae y Physidae, lo que indicó una concordancia entre los parámetros fisicoquímicos y la comunidad de macroinvertebrados que habita el humedal. Este tipo de investigaciones demuestra la necesidad de realizar monitoreos constantes en cuerpos de agua y la implementación de estrategias para la mitigación de la contaminación ambiental para la recuperación de este tipo de ecosistemas.

Palabras clave: Humedal Neuta, calidad del agua, índice de estado trófico (TSI), macroinvertebrados.

Glosario: TSI: índice de estado trófico; BMWP/Col: Biological Monitoring Working Party/Colombia; TSI-TRIX: índice trófico relativo.

Abstract

Wetlands are marshes, swamps, and peatlands's areas covered by waters with less than six meters depth. It is a rich biological diversity home. Among the ecosystem services they provide are hydrological regulation, access to clean water, and sanitation, inter alia. According to the Ramsar Convention, global wetlands exceed 12 million km², with 3.7% of these located in Colombia. The Neuta Wetland, located in Soacha, Cundinamarca (Colombia), is currently facing environmental deterioration due to urban growth, illegal effluents and other causes. This research aims to understand and compare the degradation state of this wetland by calculating different Trophic State Index (TSI) models, as well as evaluating its biological quality using the BMWP/Col index. Hydrobiological samplings were conducted at three points (high, middle, and low points). Physicochemical analyses of pH, total nitrogen, total phosphorus, dissolved oxygen, and chlorophyll-a demonstrated the water quality at all points is poor, based on TSI-TRIX calculations. The biological studies showed families with low and moderate scores, including Tubificidae and Physidae, which indicated a concordance between the physicochemical parameters and the community of macroinvertebrates that inhabit the wetland. This type of research demonstrates the necessity for constant monitoring of water bodies and the implementation of strategies for environmental pollution mitigation to facilitate the recovery of such ecosystems.

Keywords: Neuta Wetland, Water Quality, Trophic State Index (TSI), Macroinvertebrates

Glosario: TSI: Trophic State Index; BMWP/Col: Biological Monitoring Working Party/Colombia; TSI-TRIX: Trophic Relative Index

Introducción

Los humedales constituyen uno de los principales ecosistemas del mundo y poseen un alto valor intrínseco. Estos aportan múltiples servicios ecosistémicos y, en palabras de Song, Liang, Li y Yan (2024), “también desempeñan un papel importante en el ciclo de los nutrientes, la depuración del agua y el mantenimiento de la biodiversidad” (p. 1), lo que resalta los beneficios que estos ambientes ofrecen a los seres vivos, incluido el ser humano.

De acuerdo con el Convenio Ramsar de 1971, citado en Secretaría de la Convención de Ramsar (2016):

Los humedales son áreas de marisma, pantano, turbera o cuerpos de agua, sean naturales o artificiales, permanentes o temporales, con agua estancada o corriente, dulce, salobre o salada, incluyendo zonas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros.

Reconocer esta definición es clave, pues con frecuencia los humedales son confundidos con otros espacios degradados o contaminados, lo que disminuye su valor social y ecológico. De acuerdo con Carlson, Buttenfield y Qiang (2024), los humedales representan un claro ejemplo de ecosistemas cuya definición resulta difusa y ambigua, ya que es difícil delimitar con precisión su extensión espacial, lo que genera confusión al momento de identificarlos y retos importantes para su monitoreo, gestión y reporte.

Por otro lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pro de esta visión durante los próximos 15 años. En ella se han planteado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son una herramienta de planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como local, hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación (ONU, 2018).

En concordancia con la Agenda 2030, la Convención Ramsar (2018) describe que los humedales contribuyen a varios ODS al sustentar medios de vida y reducir la pobreza (ODS 1), apoyar la seguridad alimentaria en sistemas como los arrozales (ODS 2), fortalecer el rol de las mujeres en la gestión del agua (ODS 5), almacenar carbono en turberas y apoyar la acción climática (ODS 13), y conservar la biodiversidad acuática y terrestre (ODS 14 y 15).

Por estas razones, los humedales son de gran importancia global para el bienestar humano y la biodiversidad del planeta, en el marco del crecimiento inclusivo, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Su conservación no es responsabilidad de unos pocos, sino de todos los actores que interactúan o se relacionan con estos entornos. Como advierten Jiang, Wang, Wang y Zhang (2023), una de las principales afecciones que pueden afrontar los humedales es la conversión de tierras hacia el uso humano, bien sea en actividades agrícolas (p. 2), vertimiento de aguas domésticas o residuales de industrias, entre otros.

Actualmente una gran mayoría de los humedales enfrentan retos en torno a los efectos antrópicos que paulatinamente han ocasionado daños en dichos ecosistemas conllevando a la pérdida de su calidad y por ende a las condiciones de vida en el planeta.

Específicamente en Colombia, existe una amplia diversidad de humedales distribuidos en todo el territorio, incluyendo sistemas de agua dulce y salobres. Flórez et al. (2016) mencionan que, de acuerdo con información sobre la Política Nacional para Humedales Interiores (Ministerio de Ambiente, 2002), se estimaban cerca de 20 millones de hectáreas de humedales en el país en 2002. Sin embargo, en 2007 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), a través de su mapa de ecosistemas, reportó únicamente 12,4 millones de hectáreas asociadas a ecosistemas acuáticos, entre los que se destacan ciénagas, lagunas, manglares, pantanos, marismas, turberas, meandros y arrecifes, siendo fundamentales para la regulación hídrica y el sostenimiento de la biodiversidad colombiana.

Humedales como el Neuta también atraviesan un deterioro ambiental; este se ubica en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en

la Comuna 1, en el barrio Quintas de la Laguna. Según revisiones bibliográficas, las problemáticas asociadas con el daño ambiental son ocasionadas por efectos antrópicos. Al respecto, la Alcaldía Municipal de Soacha, en un estudio diagnóstico (2018), afirmó que:

El humedal Neuta es el que más pérdidas ha tenido, debido a que en los últimos 65 años su área se ha reducido en cerca de 43%, ya que, en 1941 poseía una extensión de 36.5 Ha y hoy en día es de tan solo 20.9 Ha. Al calcular nuevamente la tasa de pérdida se encuentra que en promedio esta es de 2.4 Ha por década. (p.76)

Como se aprecia, una de las grandes problemáticas del humedal Neuta es el deterioro progresivo que ha sufrido, reflejado principalmente en la reducción de su extensión geográfica. De manera concordante, Capera Moreno (2023) afirma que el desinterés tanto de las entidades competentes como de la comunidad aledaña ha intensificado el proceso de degradación de los ecosistemas presentes en este humedal. En este sentido, las afecciones de origen antrópico, sumadas al desconocimiento de los actores sociales frente al valor de esta reserva hídrica, han limitado el desarrollo de la vida y comprometido la integridad ecológica del ecosistema.

Por las razones anteriormente expuestas, la presente investigación tuvo como objetivo estudiar los parámetros fisicoquímicos y biológicos para la determinación del nivel trófico en el humedal Neuta.

Diseño experimental

Área de estudio, recolección y conservación de muestras

Para esta investigación, se tomaron muestras puntuales en el humedal Neuta, en una temporada de transición (seca-lluviosa) en abril de 2025. Los muestreos se realizaron en tres puntos (Figura 1), en sentido sur-norte, los puntos de georeferenciación fueron los siguientes:

- **Punto alto** (latitud 4.571653; longitud -74.2304)
- **Punto medio** (latitud 4.576517; longitud -74.22804)
- **Punto bajo** (latitud 4.580991; longitud -74.2270)

Figura 1. Mapa del humedal Neuta y ubicación de los puntos de muestreo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Fuente: Tomado y adaptado de Castellanos, B. & Romero, M. (2024).

Para la recolección, almacenamiento y conservación de las muestras de agua (Tabla 1) se aplicaron los procedimientos del instructivo M-S-LC-1004 del IDEAM (2020) y los propuestos por Vitta y Fernández (2009).

Table 1. Condiciones de muestreo de aguas para las variables fisicoquímicas analizadas

Parámetro	Volumen (ml)	Tipo de recipiente	Preservante
pH ¹	100	Vaso de precipitado vidrio	No aplica
NITRÓGENO TOTAL ¹	500	Frasco de vidrio	H ₂ SO ₄ (pH<2) Refrigerar a ≤6°C
FÓSFORO TOTAL ¹	500	Frasco de vidrio	H ₂ SO ₄ (pH<2) Refrigerar a ≤6°C
OXÍGENO DISUELT ¹	100	Vaso de precipitado vidrio	No aplica
CLOROFILAS TIPO A ²	1000	Vidrio ámbar	Refrigerar a ≤6°C

Nota. las muestras fueron colectadas de forma superficial (≤ 30 cm) por triplicado para cada punto de muestreo. Se estima el límite máximo permisible como la sumatoria de los límites para nitrógeno amoniacal, nitratos y nitritos de tipo inorgánico.
¹M-S-LC-1004 del IDEAM (2020); ²Vitta y Ferenandez (2009)

Por otro lado, para el muestreo de macroinvertebrados se empleó la metodología propuesta por Ramírez (2010), y para su identificación taxonómica (hasta el taxón familia) se empleó la guía de Roldan-Pérez (2012).

Evaluación de variables fisicoquímicas

Con el fin de calcular y comparar el estado del Humedal Neuta con reportes previos y la normativa ambiental, se hizo necesario realizar la cuantificación de una serie de variables fisicoquímicas. En términos generales se emplearon los procedimientos propuestos por el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (2023).

Medición de variables *In situ* :

Las variables *In situ* (pH, Oxígeno disuelto) fueron determinados mediante equipos de campo por técnicas electroquímicas como potenciómetro (FieldScout 400) y oxímetro (Hanna, modelo HI 9146-04). La verificación de los equipos se realizó empleando soluciones buffer (pH 4, 7 y 10) para el potenciómetro; para el oxímetro este se calibró con aire y el equipo, se ajustó a las condiciones de altitud de los puntos de muestreo en el Humedal Neuta.

Los criterios de aceptación para el pH y Oxígeno disuelto están descritos por los *Objetivos Calidad Clase III* de la CAR (2020). Para el pH el rango óptimo es 5,0 - 9,0, para el Oxígeno Disuelto la concentración óptima es superior a 4,0 mg/L.

Análisis de Laboratorio:

Para el cálculo de las concentraciones de nitrógeno total, fósforo total, y clorofilas tipo A, las muestras colectadas fueron transportadas y almacenadas en refrigeración (≤ 6 °C) hasta su análisis, asegurando la cadena de custodia.

Para calcular la concentración de nitrógeno total se empleó el método volumétrico Kjeldahl (Gerhardt, modelo Vapodest 20s), y para la determinación de la concentración de fósforo total, y clorofilas tipo A se empleó el método espectrofotométrico UV-Vis (Shimadzu, modelo UV-1800).

Cabe indicar que para cada determinación de los parámetros evaluados se utilizaron como control de calidad patrones de concentraciones intermedias. Para la detección de fósforo total

se empleó fosfato diácido de potasio (KH_2PO_4 , 4 mg P/L, reactivo analítico). Mientras que, para el método de nitrógeno total se empleó un patrón de 10 mgN/L, a partir de sulfato de amonio $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]$, reactivo analítico].

Por otro lado, es importante mencionar que los parámetros de validación de cada uno de los métodos aplicados se hallan referenciados en los métodos normalizados según el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (2023).

Finalmente, los *Objetivos Calidad Clase III* delimitan las concentraciones de nutrientes de importancia para cuerpos lénticos, para el caso del fósforo total la concentración máxima permisible es de 1,0 mg/L, mientras que para nitrógeno total¹ es de 1,8 mg/L (CAR, 2020).

Cálculo del índice de estado trófico - TSI

Una vez obtenidos los valores para las variables fisicoquímicas a estudiar, se aplicaron diferentes modelos tróficos (Carlson, Aizaki, OCDE y TRIX). En las ecuaciones (1) y (2) se presentan los cálculos para TSI fósforo (P_t) y clorofila tipo A (Clorf a) según el modelo Carlson (1977). En las ecuaciones (3) y (4) los mismos parámetros calculados con las ecuaciones propuestas por Aizaki (1981)

$$TSI_{P_t} = 14,42 \ln(P_t) + 4,15 \quad (1)$$

$$TSI_{Clorf a} = 9,81 \ln(Clorf a) + 30,6 \quad (2)$$

$$TSI_{P_t} = 10 \left(2,46 + \frac{6,68 - 1,15 \ln(P_t)}{\ln 2,5} \right) \quad (3)$$

$$TSI_{Clorf a} = 10 \left(2,46 + \frac{\ln(Clorf a)}{\ln 2,5} \right) \quad (4)$$

Para los cálculos de las ecuaciones (1) y (3) se reporta la concentración de fósforo total en mg/L, y para el cálculo del *TSIClorf a* (ecuaciones 2 y 4) la concentración de clorofila-A se reporta en mg/m^3 .

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE (1982, citado en Moreno et al, (2010)) propone categorizar el grado de eutrofización según la concentración de fósforo total, en $\mu\text{g}/\text{L}$, y clorofilas tipo-A igualmente en $\mu\text{g}/\text{L}$. En la **Tabla 2**, se presentan los *estados de eutrofia o categorías tróficas* según los modelos evaluados en el trabajo.

¹ Se estima el límite máximo permisible como la sumatoria de los límites para Nitrógeno amoniacal, Nitratos y Nitritos de tipo inorgánico.

Tabla 2. Rango para el estado de eutrofia según Carlson, Aizaki, OCDE y TRIX. Fuente: Moreno et al, (2010)

Estados de eutrófia	Rango		
	Carlson y Aizaki	OCDE *	
		Fosforo (µg/L)	Clorofila tipo A (µg/L)
Ultra-oligotrófico	(-)	< 4,0	1,0 - 2,5
Oligotrófico	TSI ≤ 30	< 10,0	2,5 - 8,0
Mesotrófico	30 < TSI ≤ 60	10 - 35	8,0 - 25
Eutrófico	60 < TSI ≤ 90	35 - 100	25 - 75
Hipereutrófico	60 < TSI ≤ 90	> 100	> 75

Nota. * para la OCDE se reporta como categorías tróficas, (-); los autores no reportan esos estados de estado de eutrófica

Por otro lado, el modelo de Vollenweider et al (1998), propone el índice TRIX que permite evaluar el estado trófico de un cuerpo de agua mediante cálculo multiparamétrico, en el que se relacionan factores de productividad (clorofilas tipo A, oxígeno disuelto), nutricionales (nitrógeno inorgánico disuelto y el fósforo reactivo soluble) y las constantes K (1,5) y m (1,2). En la ecuación (5) se presenta como se calcula el TRIX.

$$TRIX = \frac{\log [(Clorfa) * \%Od * NID * PRS] + K}{m} \quad (4)$$

Donde:

Clorfa: Concentración de Clorofila a (µg/L)

%Od: |100 - %Od|

NID: Nitrógeno Inorgánico Disuelto [NO₃⁻ + NO₂⁻ + NH₄⁺] (µg/L)

PRS: Fosforo Reactivo Soluble (µg/L)

Si el TRIX da un valor entre 2 - 4, el agua se considera alta, entre 4 - 5 buena, 5 - 6 mala, y finalmente entre 6 - 8 pobre segub lo reportado por Vollenweider et al (1998), citado en Moreno et al, (2010).

Colecta e identificación in situ de familias de macroinvertebrados

La determinación de la calidad biológica del agua, mediante el índice BMWP/Col, se realizó mediante la colecta, identificación y posterior liberación de

macroinvertebrados acuáticos en los puntos de muestreo designados (alto, medio, bajo).

Con la presencia/ausencia de las familias (**Tabla 3**), se procedió asignar del puntaje BMWP/Col a los organismos colectados, según la adaptación que realizó Roldán-Pérez (2003) para Colombia.

Familias como Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae y las demás con puntaje 10, son susceptibles a la contaminación de los cuerpos de agua; por su parte, la familia Tubificidae

Tabla 3. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP/Col según lo reportado por Roldán (2003). Fuente: adaptada de Roldan-Pérez (2016)

Puntaje	Familias
10	Anomalopsychidae, Atriplectid, Blephariceridae, Calamoceratidae, Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, Hidridae, Lampyridae, Lymnesiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae
9	Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae.
8	Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelphusidae, Saldidae, Simuliidae, Veliidae.
7	Bactidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, Dryopidae, Glossosomatidae, Hyalellidae, Hydroptilidae, Hydropsychidae, Leptohipidae, Naucoridae, Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, Scirtidae.
6	Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae, Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae.
5	Belostomatidae, Gelastocoridae, Hydropsychidae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae, Thiariidae
4	Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolycopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydraenidae, Hydrometridae, Noteridae.
3	Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae.
2	Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae,
1	Tubificidae

presenta alta tolerancia a la contaminación, con lo cual a menor puntaje del BMWP/Col se colectarán con mayor frecuencia familias de bajo puntaje BMWP/Col.

Análisis y discusión de Resultados

Evaluación de variables fisicoquímicas

En la fecha del muestreo, en los distintos puntos de monitoreo se observaron actividades antropogénicas que directamente estaban afectando la calidad del agua del Humedal Neuta, entre los cuales se destacan la disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos, descargas de aguas residuales domésticas y contaminación por lixiviados.

Los resultados obtenidos en el análisis de las variables fisicoquímicas del presente estudio (Universidad Pedagógica Nacional - UPN) fueron comparados con estudios preliminares realizados por la Corporación Autónoma Regional (CAR, 2016) y Fajardo Romero & Castellanos Carranza (2024), los cuales se presentan en la **Tabla 4**.

Según los datos observados en la **tabla 4**, se evidencia que:

- El parámetro de pH entre los registros 2016 a 2025, disminuyó en los *puntos bajo y alto*; mientras que, en el *punto medio* el pH tiende a aumentar indicando una mayor tendencia a la eutrofización (Cui et al., 2021).

- El parámetro de nitrógeno total no presenta antecedentes, 2016 – 2024, en los puntos muestreados. Los resultados obtenidos UPN en 2025, para el punto de muestreo bajo, presentó la concentración más alta, con respecto a los puntos medio y alto, pero cabe indicar que todos sobrepasan la concentración de 1,8 mg/L según CAR (2020).

- El parámetro de fósforo total reportado por UPN (2025), supera en todos los puntos de muestreo la concentración de 1 mg/L según CAR (2020).

- El parámetro de oxígeno disuelto reporta en los resultados registrados en 2024 aguas totalmente anóxicas. Comparados con resultados obtenidos por UPN (2025), hubo un ligero aumento de la concentración de oxígeno disuelto en este tipo de aguas, lo cual es favorable a nivel del ecosistema.

Tabla 4. Resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica de los puntos de muestreo sobre el Humedal Neuta y reportes en literatura. Fuente: Autores

Parámetro	Punto de muestreo	Bajo	Medio	Alto
pH	CAR (2016)	8,69	7,75	(-).
	Fajardo & Castellanos (2024)	7,52	7,49	7,51
	UPN (2025)	7,20	8,97	6,38
NITRÓGENO TOTAL (mg N/L)	CAR (2016)	(-)	(-)	(-)
	Fajardo & Castellanos (2024)	(-)	(-)	(-)
	UPN (2025)	91,30	11,90	7,90
FÓSFORO TOTAL (mg P/L)	CAR (2016)	10,5	5,35	(-)
	Fajardo & Castellanos (2024)	0,22	0,19	0,20
	UPN (2025)	5,98	2,09	3,45
OXÍGENO DISUELTO (mgO ₂ /L)	CAR (2016)	1,29	2,59	1,29
	Fajardo & Castellanos (2024)	3,50	1,71	(-)
	UPN (2025)	0	0	0
CLOROFILAS TIPO A (mg/m ³)	CAR (2016)	5,88	0,87	(-)
	Fajardo & Castellanos (2024)	(-)	(-)	(-)
	UPN (2025)	4,95	16,03	0,16

Nota. (-) parámetro no evaluado

• El parámetro de clorofilas tipo A, de acuerdo con los resultados obtenidos por UPN (2025), presenta su valor más crítico en el punto medio, seguido de los puntos bajo y alto respectivamente. Esto indica que hay posible presencia de cianotoxinas, lo cual es desfavorable para este tipo de aguas.

Cálculo del índice de estado trófico - TSI

Basado en las ecuaciones (1) a (4) se realizaron los cálculos del TSI para fósforo y clorofila tipo A según Carlson, Aizaki, así como el TSI para estas mismas variables según el rango propuesto por la OCDE, y su interpretación según los estados de eutrofia, Carlson y Aizaki, y de las categorías tróficas de la OCDE. Esta información se recopila en la **tabla 5**.

Al comparar los resultados tróficos de los modelos de Carlson, Aizaki y OCDE, se observa una variabilidad en función a los resultados, dado que solo se interpretan parámetros independientes como fósforo total y/o clorofilas tipo A. Por lo

anterior, al evidenciar estos registros, se aplicó el modelo TRIX el cual es multiparamétrico y permite relacionar factores de productividad (clorofilas tipo A, oxígeno disuelto) y nutricionales (nitrógeno inorgánico disuelto y el fósforo reactivo soluble), permitiendo inferir resultados confiables de la medición del estado trófico en las fuentes hídricas. Los resultados e interpretación para el cálculo del TSI TRIX se presentan en la **tabla 6**.

De los resultados se deduce que todos los puntos muestreados superan el valor de 8,0, indicando que las aguas del Humedal Neuta presentan categoría pobre, con una baja calidad de la fuente hídrica.

Colecta e identificación de familias de macroinvertebrados

Para el estudio sobre macroinvertebrados (**Figura 2**), se realizó un estimativo empleando la herramienta *Biological Monitoring Working Party* (BMWP/

Tabla 5. Resultados obtenidos para los Índices de Estado Trófico, TSI, calculados según Carlson, Aizaki y la OCDE. Fuente: Autores

PUNTO	RESULTADOS TSI					
	CARLSON		AIZAKI		OCDE	
	FOSFORO	CLOROFILAS TIPO A	FOSFORO	CLOROFILAS TIPO A	FOSFORO	CLOROFILAS TIPO A
BAJO	29,93 *	46,06 *	75,07	42,05	> 100 *	49,5
MEDIO	14,75	54,88	88,28 *	54,88 *	> 100 *	> 75 *
ALTO	22,01	12,74	81,96	4,74	> 100 *	1,62
CATEGORÍA	Oligotrófico (TSI ≤ 30)	Oligotrófico (TSI ≤ 30) *	Eutrófico (60 < TSI ≤ 90)	Oligotrófico (TSI ≤ 30) *	Hipereutrófico (> 100)	Ultraoligotrófico (1,0 - 2,5) Eutrófico (25 - 75) Hipereutrófico (> 75)
		Mesotrófico (30 < TSI ≤ 60)		Mesotrófico (30 < TSI ≤ 60)		

Nota: Los asteriscos (*) representan los puntos más críticos.

Tabla 6. Resultados obtenidos para los Índices de Estado Trófico, TSI; calculados según el índice TRIX. Fuente: Autores

PUNTO	TRIX	CATEGORÍA
BAJO	10,77 *	Pobre (> 8)
MEDIO	10,35	
ALTO	8,45	

Nota. Índice calculado mediante la ecuación (5); para el cálculo las concentraciones de clorofilas tipo A, nitrógeno total y fósforo se realizó la conversión de mg/L (N y P) y mg/m3 (clorofilas tipo A) a µg/L según indica Vollenweider et al (1998) citado en Moreno et al, (2010). El asterisco (*) representa el punto más crítico.

Col), el método solo requiere llegar hasta nivel de familia y los datos son cualitativos (presencia o ausencia). Se observó en la caracterización realizada por la CAR (2006) que aparecen en el Humedal Neuta algunas familias como las Corixidae y Notonectidae con puntajes de 7 indicando aguas oligomesotróficas, con una calidad media del agua, los cuales siguen existiendo en el punto medio (UPN, 2025); mientras que, en los puntos de muestreo bajo y alto aparecen grupos taxonómicos con puntajes que oscilan entre 1 a 4 indicando que los organismos que presentan estos valores son en su mayoría, característicos de aguas contaminadas, especialmente aguas con problemas de eutrofización.

Figura 2. Familias colectadas y su puntaje según el BMWP/Col para los puntos de muestreo. Fuente: Autores

Lo anterior, se relaciona con los resultados obtenidos aplicando el modelo TRIX en los tres puntos de muestreo indicando baja calidad del agua. Al respecto, se propone la implementación de diferentes métodos de mitigación tales como: lechos flotantes, fitorremediación, remoción de macrófitas y depuración preliminar de aguas residuales, para poder reducir los niveles de eutrofización en humedales (Jia et al., 2024; Vymazal, 2007).

Limitaciones

Una de las limitaciones de la presente investigación, fue realizar un muestreo puntual en temporada de transición (época lluviosa-seca), se hace necesario realizar nuevos muestreos en temporadas secas y de lluvia, para poder comparar las condiciones de calidad del agua; y de esta manera, evaluar el impacto ambiental del humedal en sus diferentes temporadas climáticas.

Conclusiones

Mediante la aplicación de diversos índices de estado trófico [Carlson (1977), Aizaki (1981), OCDE (1982), Vollenweider (1998)] se logró determinar que la calidad del agua del Humedal Neuta es pobre en función al cálculo multiparamétrico del TSI-TRIX, todos los puntos de muestreo presentaron un TSI mayor a 8, siendo los *puntos bajo* y *medio* los más críticos. Los datos obtenidos de TSI-TRIX se relacionan con las familias colectadas de macroinvertebrados, dado que los puntajes oscilaron entre 1 – 7 según el BMWP/Col.

Es importante la mitigación de la eutrofización que se presenta en los puntos de muestreo del Humedal Neuta, dado que a futuro podría generar alteraciones en la salud pública de los habitantes cercanos al mismo, por la presencia de vectores que podrían transmitir diferentes tipos de enfermedades. Por otro lado, la afectación en la población por los olores fétidos que se podrían generar en la zona; dado que pueden recudir el apetito, inducir a menores consumos de agua, producir desequilibrios respiratorios, náuseas, vómitos y perturbaciones mentales.

La calidad fisicoquímica y biológica del agua del Humedal Neuta demuestra que se hace necesario buscar estrategias para eliminar los factores antrópicos que están generando presiones sobre este ecosistema, así como técnicas enfocadas a procesos de mitigación de la eutrofización.

Referencias Bibliográficas

- Aizaki, M., Otsuki, A., Fukushima, T., Hosomi, M., & Muraoka, K. (1981). *Application of Carlson's trophic state index to Japanese lakes and relationships between the index and other parameters: SIL Proceedings*, 21(1), 675-681. <https://doi.org/10.1080/0/03680770.1980.11897067>
- Alcaldía Municipal de Soacha. (2018). *Plan de ordenamiento territorial: Soacha (Cundinamarca)*. <https://soachailustrada.com/wp-content/uploads/2019/08/DOCUMENTO-DIAGNOSTICO-FINAL-2018.pdf>
- American Public Health Association, American Water Works Association, & Water Environment Federation. (2023). *Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater (24.ª ed.)*. APHA Press.
- Capera Moreno, C. D. (2023). *Formulación de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos para el barrio Quintal de la Laguna (Soacha) [Tecnológico]*. Universidad Fransico José de Caldas.

- CAR. (2020). Acuerdo No. 17 de 17 de noviembre de 2020.
- Carlson, K., Buttenfield, B. P., & Qiang, Y. (2024). Wetland Classification, Attribute Accuracy, and Scale. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 13(3), 103. <https://doi.org/10.3390/ijgi13030103>
- Carlson, R. (1977). A Trophic State Index for Lakes. *Limnology and Oceanography - LIMNOL OCEANOGR*, 22, 361-369. <https://doi.org/10.4319/lo.1977.22.2.0361>
- Cui, J., Jin, Z., Wang, Y., Gao, S., Fu, Z., Yang, Y., & Wang, Y. (2021). Mechanism of eutrophication process during algal decomposition at the water/sediment interface. *Journal of Cleaner Production*, 309, 127175. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127175>
- Fajardo Romero, M., & Castellanos Carranza, B. S. (2024). Analisis Multitemporal de las Condiciones Fisicoquimicas de Calidad del Agua del Humedal Neuta. <http://hdl.handle.net/11634/58005>
- Flórez, C., Estupiñán-Suárez, L. M., Rojas, S., Aponte, C., Quiñones, M., Acevedo, Ó., Vilardy, S., & Villa, Ú. J. (2016). Identificación espacial de los sistemas de humedales continentales de Colombia. *Biota Colombiana*, 17(Supl. 1). <https://doi.org/10.21068/C2016s01a03>
- IDEAM. (2020). Instructivo para la toma y preservación de muestras sedimentos y agua superficial para la red de monitoreo de calidad del IDEAM. https://ideam.gov.co/sites/default/files/mapa-de-procesos/m-s-lc-i004_instructivo_de_toma_y_preservacion_de_muestras_sedimentos_y_agua_superficial_para_la_red_de_monitoreo_de_calidad_deL_ideam_v3.pdf
- Jia, D., Wei, S., & Wang, S. (2024). Meta-analysis revealed the factors affecting the functions of ecological floating bed in removing nitrogen and phosphorus from eutrophic water. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(50), 59712-59726. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-35241-2>
- Jiang, L., Wang, H., Wang, S., & Zhang, W. (2023). Process analysis and mitigation strategies for wetland degradation caused by increasing agricultural water demand: An ecology-economy nexus perspective. *Ecological Processes*, 12(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s13717-023-00452-x>
- Moreno Franco, D. P., Quintero Manzano, J., & López Cuevas, A. (2010). Métodos para identificar, diagnosticar y evaluar el grado de eutrofia. *ContactoS*, 78, 25-33.
- ONU. (2018). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Ramírez, A. (2010). Capítulo 2: Métodos de recolección. *Revista de Biología Tropical*, 58, 41-50.
- Ramsar. (2018). Scaling up wetland conservation, wise use and restoration to achieve the Sustainable Development Goals.
- Roldán-Pérez, G. (2003). Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Propuesta para el uso del método BMWP/Col. Universidad de Antioquia.
- Roldán-Pérez, G. (2012). Los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad de agua. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR
- Roldán-Pérez, G. (2016). Los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua: Cuatro décadas de desarrollo en Colombia y Latinoamérica. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 40(155), 254. <https://doi.org/10.18257/raccefyn.335>
- Secretaría de la Convención de Ramsar. (2016). Introducción a la convención sobre los humedales.
- Song, A., Liang, S., Li, H., & Yan, B. (2024). Effects of biodiversity on functional stability of freshwater wetlands: A systematic review. *Frontiers in Microbiology*, 15, 1397683. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1397683>
- Vollenweider, R. A., Giovanardi, F., Montanari, G., & Rinaldi, A. (1998). Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: Proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index. *Environmetrics*, 9(3), 329-357. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-095X\(199805/06\)9:3%253C329::AID-ENV308%253E3.0.CO;2-9](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-095X(199805/06)9:3%253C329::AID-ENV308%253E3.0.CO;2-9)
- Vitta, Y., & Fernández, A. (2009). Determinación Selectiva De Clorofila a Por Fluorescencia Molecular. *Bistua: Revista de la Facultad de Ciencias Básicas*, 7(1), 1-11.
- Vymazal, J. (2007). Removal of nutrients in various types of constructed wetlands. *Science of The Total Environment*, 380(1), 48-65. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.09.014>